

CIBERMEDIAÇÃO CULTURAL: UMA PROPOSTA DE ARCABOUÇO TEÓRICO PARA O ESTUDO DA MEDIAÇÃO CULTURAL EM INTERFACES DIGITAIS

Mestre Adryana Diniz Gomes (UFF)¹

As ações mediadoras ou educativas dos centros culturais têm ocorrido cada vez mais através de ferramentas digitais. O *Google Arts & Culture* chegou ao Brasil em 2012, ano seguinte ao seu lançamento global, trabalhando com quatro instituições. Dados de julho de 2018 apontam que 57 (cinquenta e sete) instituições já trabalhavam com esta iniciativa do *Google*² e este número subiu para 79 (setenta e nove) em junho de 2022³. O período da pandemia acelerou esse fenômeno. Com o fechamento dos espaços culturais, apenas o acesso virtual foi possível, durante diversos meses, às obras presentes nestes espaços. O Centro Cultural do Banco do Brasil criou CCBB Online, com visitas virtuais às exposições que até então eram presenciais⁴. Diversos projetos artísticos surgiram neste período buscando, no ciberespaço, alternativas à limitação do deslocamento físico pela cidade, para a continuação de atividades culturais. Incluindo o Ateliê Pandêmica⁵, criado pelo curso de artes da UFF como espaço virtual de apoio aos alunos da graduação e da pós-graduação devido à paralisação da universidade. Com o fechamento dos espaços de exposição, artistas também se voltaram para o virtual, desenvolvendo novas maneiras de chegar ao público. Mostrando a

¹ Mestre em Estudos Contemporâneos das Artes pelo PPGCA-UFF. Orientada pela Prof^a Dr^a Lígia Dabul. Contato adryanadiniz@id.uff.br

² O aplicativo (app) para *smartphone*, criado pela empresa americana *Google Inc.* dentro do contexto do *Google Cultural Institute* baseado em Londres, Reino Unido, oferece ao usuário a possibilidade de visitar centros culturais e conhecer suas coleções virtualmente. Trata-se de uma ferramenta para explorar objetos artísticos e outras manifestações culturais, materiais e imateriais, desenvolvidos pela humanidade ao redor de todo o mundo. Disponível em: <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/novas-tecnologias/googleartsculture-inteligencia-artificial-para-uma-arte-mais-acessivel-e-divertida>. Acessado em: 16 de agosto de 2018.

³ Disponível em: <https://artsandculture.google.com/partner?tab=map> Acesso em: 28 de junho de 2022.

⁴ <https://ccbb.com.br/programacao-digital/>

⁵ <http://www.artes.uff.br/projetopandemia/>

influência das novas institucionalidades ligadas à arte - onde artistas desenvolvem suas carreiras primariamente nos espaços virtuais. O coletivo Arte, Cura e Rituais surgiu nesse contexto e desenvolveu duas edições de residência artística virtual, a primeira utilizando o Instagram do Ateliê Orgâni.Co (espaço de trabalho e exposição na cidade do Rio de Janeiro) e a segunda junto ao Ateliê Pandêmica.

Figura 1 - Página inicial da residência artística virtual do coletivo Arte, Cura e Rituais no Ateliê Pandêmica, galeria virtual do curso de artes da UFF

Esta pesquisa se desenvolveu como um relato e análise sobre a experiência da própria pesquisadora como cibermediadora cultural junto ao coletivo. Este relato é realizado a partir de um novo eixo para se perceber a mediação, isto é, como a atividade central da ação coletiva⁶, - considerando a noção de práticas artísticas online, ciberespaços de arte, mediação

⁶ Howard Becker propõe que toda e qualquer atividade artística é coletiva, pois ele inclui todos os participantes do processo, deste a produção dos materiais até a distribuição (comercial ou não) da obra final. O sociólogo centraliza esta ação coletiva no artista e considera a concepção da obra como atividade nuclear. Os demais participantes da ação coletiva são agrupados em sete outros componentes: execução, distribuição, recepção, justificação, Estado, sistema societal e apoio, que é uma categoria residual. Centralizamos então a ação coletiva na mediadora, colocando-a na posição do artista. O mediador colocado no lugar do artista é visto, dentro deste mundo, como um criador-propositor. Desta forma, fazemos duas aproximações teórica-estéticas junto a essa

cultural e tecnológica – pensando como o virtual viabiliza questões específicas da mediação cultural.

Na segunda edição da residência artística virtual do coletivo, realizada junto ao Ateliê Pandêmica, no mês de agosto, a mediadora desenvolveu o projeto ‘De Portas Abertas’, que visava aproximar o público não só das obras, mas também do processo de criação dos artistas, brincando com o duplo sentido de ‘residência’ que pode ser explorado neste contexto: tanto a residência artística como modelo de produção cultural quanto a casa onde os artistas habitam.

O projeto ‘De Portas Abertas’ foi pensado totalmente para o virtual, ocupando as *webpages* da Galeria Pandêmica e também fazendo uso de outras ferramentas, como *Whatsapp*, *Google Meet* e *Google Forms*, para explorar a interatividade com o público. Tomamos esse projeto como exemplo do que chamamos de cibermediação cultural por ser totalmente desenvolvido não só em meios tecnológicos, mas pensado exclusivamente para o ambiente virtual, como locus de encontro entre artistas e público. Assim, usamos o termo “cibermediação cultural” para falar da mediação cultural que é realizada através das ferramentas da rede, existindo no ciberespaço.

Esse projeto de cibermediação cultural, e desta forma também o termo, foi desenvolvido a partir da noção de pericorese, que, no grego, fala do “que contém e está contido”, isto é, “habitação mútua” e faz alusão a dança em roda⁷. E foi o entendimento desta estrutura pericorética que nos perceber a necessidade de um estudo interdisciplinar para fundamentar a análise de nosso objeto de estudo. Aproximamos então a sociologia da arte de Howard Becker, à ciência da informação a partir de Pierre Levy e à filosofia da tecnologia na tradição dooyeweerdiana. O objetivo inicial da pesquisa não abarcava a proposição de um novo termo, porém durante o processo surgiu a necessidade de dar nome a algo que se

ideia para definir melhor quem é este mediador: 1) a arte contemporânea¹⁶ propositiva, a partir de Lygia Clark; 2) a noção de ciberarte de Pierre Levy (BECKER, 2010; GOMES, 2020a, 2020b; LEVY, 2011).

⁷ O estudo em pericorese se iniciou ainda no primeiro semestre do mestrado, durante a disciplina de Metodologia ministrada pelo Prof. Dr. Luís Guilherme Vergara, com a introdução da ideia de Unidade Tripartida como base de criação de método. Esta ideia se desenrola da obra homônima de Max Bill (1908-1994), uma escultura em aço inoxidável, realizada em 1948/9, que pode ser descrita como três estruturas independentes justapostas a fim de formar uma nova forma, cujos início ou final não podem ser identificados pelo público; há a ideia de loop infinito (GOMES, 2020a; VERGARA, 2016).

apresentava como diferente do viamos anteriormente. “Mediação cultural em meios tecnológicos” já não dava conta do que estávamos falando, já que estes “meios tecnológicos” podem não estar conectados com a internet (considere o uso de *touchscreen* disponível ao público em exposições e a realidade virtual). Nosso foco está em um tipo de mediação que ocorre exclusivamente *online* e que está cada vez mais presente nos mundos da arte.

Como podemos ver nos Anais do 24º Encontro ANPAP, em outras pesquisas feitas sobre práticas artísticas online apresentadas no 7º CIIACT, o foco tende a ser colocado na ação dos artistas e nas obras: circulação, recepção, legitimação e relação com o mercado. Este estudo se volta para a mediação destas práticas, trazendo uma contribuição complementar aos estudos mais recentes. Já as pesquisas sobre mediação em meios tecnológicos, mais recentes, falam de espaços institucionais, como museus e escolas, e circuitos alternativos a estes espaços. Tratamos aqui de cibermediação cultural de práticas artísticas online, contribuindo para essas pesquisas que consideram as novas institucionalidades.

Apresentamos aqui parte da dissertação de mestrado defendida em julho de 2021.

Mediação Tecnológica e Mediação Cultural

Jean Davallon (2003) apresenta a mediação como “ação de servir de intermediário” (p. 6), considerando a produção e circulação do conhecimento. A ideia de mediação como “o que se coloca entre” é presente tanto no campo jurídico (conciliação de partes em conflito), como no religioso (Jesus como o mediador entre Deus e homens) e em diversos outros campos; o que torna o termo abrangente e de difícil definição. Ele considera cinco tipos de mediação: a midiática, a pedagógica, a institucional, a cultural e a tecnológica. Ao falar sobre a mediação tecnológica, Davallon (2003) afirma que inclui tanto a técnica quanto o social⁸ e assim:

⁸ Diferencia-se aqui a mediação humana, isto é, a que ocorre através da atuação direta de um agente/ profissional mediador (ex.: visita guiada) e a mediação técnica ou tecnológica, isto é, a que é realizada a partir dos produtos mediadores que objetivam apresentar e/ou explicar a arte ao público sem a presença do agente (ex.: áudio guia). (DAVALLON, 2003)

A noção de mediação parece, portanto, designar, neste caso, as operações – assim como os seus efeitos – de tecnicização do processo de comunicação (mediação técnica) e, ao mesmo tempo, da intervenção da dimensão subjetiva nas práticas de comunicação (mediação social). (DAVALLON, 2003, p. 9)

Sobre a mediação cultural, podemos dizer que houve uma mudança do termo nos últimos anos, passando de transmissão e acesso - preocupando-se com a qualidade do encontro entre público e obra - para criação de fluxos e vínculos simbólicos - tratando os envolvidos neste encontro como atores de processo cultural -, pois é “categoria produtora e não apenas viabilizadora de sentidos” (PERROTI e PERUCCINI, 2014, p. 4). “São a experiência, a reflexão, a discussão e a construção de conhecimento por meio da arte e em arte que estão em foco” (JAHN, 2016, p. 151). Desta forma, as instituições de arte vão de templo a fórum⁹. Com o passar dos anos, essa nova visão de mediação cultural sai do espaço tradicional do museu físico e chega aos espaços virtuais de arte¹⁰. Podemos tomar como exemplo o aplicativo *Google Arts & Culture*, que permite visitas virtuais aos museus ao mesmo tempo em que apresenta exposições independentes com diversas possibilidades de interação por parte do usuário¹¹ (JAHN, 2016; MÖRSCH, 2012; PERROTI e PERUCCINI, 2014; GALEGALE, 2017).

Pensamos aqui em dois tipos de mediação que ocorrem ao mesmo tempo de forma imbricada: a cultural e a tecnológica. Uma contém a outra, portanto são vistas aqui, a partir de Peter Leithart (2018), dentro de uma relação pericorética, pois ao mesmo tempo que são

⁹ Com o *educational turn*, isto é, uma virada pedagógica³⁵, na década de 1990, o espaço de exposição se modifica e há o surgimento do curador pedagógico, que, sendo um profissional mediador, não trabalha na seleção de obras e/ou artistas e sim que se preocupa com o olhar do público. Alena R M Jahn (2016) cita como exemplos dessa virada a artista canadense Janet Cardiff com o áudio-guia em 1990, a exposição *Culture in Action* (Chicago, 1992) da curadora americana Mary Jane Jacob, o mexicano Pablo Helguera e a instalação nômade *Escuela Panamericana del Desasosiego* realizada em 2006, e, no Brasil, Menna Barreto com o ‘Café Educativo’ em 2007 (JAHN, 2016).

¹⁰ Há certas discordâncias para as definições de “museu online”, “webmuseu” e “cibermuseu” entre os teóricos. Entretanto, a principal diferenciação parece estar relacionada com: 1) o nível de interatividade que o visitante tem com as obras e com o conteúdo complementar disponível no virtual; 2) a exploração do hipertexto; e 3) o quão independente do espaço físico o espaço virtual é. Usaremos o termo “espaço virtual de arte” como um termo guarda-chuva que abriga diversas definições teóricas (JAHN, 2016).

¹¹ O conteúdo apresentado é desenvolvido por organizações parceiras do *Google Cultural Institute* e as informações técnicas como curadoria, fotografia ou edição de vídeo, localização geográfica e organização podem ser encontradas ao final da página. Assim, o app não cria o conteúdo, apenas organiza e distribui através de algoritmos.

irrefutavelmente diferentes, existem misteriosamente dentro de uma interpenetração, isto é, envolvem aquilo pelo qual são envolvidas. Esta interpenetração não se trata de aniquilar as diferenças, mas sim de inclusão e pluralismo, as partes se somam, conectam-se como fios em um tear, e formam algo que não existiria caso uma delas não estivesse presente. Falamos de coisas que são irrefutavelmente diferentes, mas que existem misteriosamente envolvendo aquilo pelo qual são envolvidas. Assim, a técnica presente no ato é considerada como estrutura - os instrumentos utilizados dão forma à prática - e o social (a ideia de mediação cultural) dá sentido ao que foi construído. Trabalhamos nessa pesquisa estas duas realidades como em uma relação encáptica, onde um ente envolve aquilo pelo qual é envolvido (DAVALLON, 2003; GOMES, 2020a LEITHART, 2018)

Estrutura Pericorética da Cibermediação Cultural

Para Leithart (2018), esta estrutura pericorética pode ser encontrada em diversas experiências humanas e, nesta pesquisa, consideramos que a pericorese se dá na mediação em três modos: 1) o encontro em si, isto é, a ação da mediação que pode ser descrita em contato, experimentação e resposta; 2) a interação entre os participantes do encontro (artista, mediador e público), que ocorre dentro de uma relação dialógica, sendo neste nível onde consideramos como a proposição é criada pelo mediador, ou seja, como ele convida para o encontro; e 3) o *locus* deste encontro, pensado a partir de uma relação encáptica, que inclui como a proposição chega aos participantes e a ideia de mediação mediada¹² (GOMES, 2020a; LEITHART, 2018)

A relação encáptica diz respeito ao entrelaçamento de estruturas que possuem identidade¹³. Na cibermediação cultural, encontramos a relação encáptica do tipo “dois ou

¹² Faz-se necessário apontar que não há relação hierárquica entre os três modos descritos e que eles se desenrolam de forma concomitante na experiência da cibermediação cultural. Esta primeira relação foi explorada anteriormente pela pesquisadora no artigo “Mediação entre públicos e obras pensada dentro da Escola-Floresta: uma dança em três movimentos” publicado na Revista Poiésis em janeiro de 2020.

¹³ A identidade pode ser identificada a partir de três funções: fundante, operacional e qualificadora. A função fundante (ou base) indica a origem do dispositivo. A função operacional se trata das operações ou tarefas que o dispositivo realiza, indicando o funcionamento dos dispositivos. A função qualificadora (ou guia) indica a destinação específica, que se dá de acordo com o contexto do dispositivo com um todo. Essa destinação, ou

mais todos”; por exemplo, nos e-books onde a estrutura do livro e seu conteúdo são duas totalidades separadas. A cibermediação cultural é mediação cultural em meios tecnológicos, temos dois tipos de mediação imbricados, podemos pensar este imbricamento a partir da fita de Möbius (DAVALON, 2003; VERKERK et al, 2018).

A Fita de Möbius, criada em 1858 pelo matemático e astrônomo alemão August Ferdinand Möbius (1790-1868), é uma superfície plana capaz de ser moldada no espaço através de um exercício contínuo que gera diferentes superfícies não direcionadas, isto é, não é possível determinar o que é dentro e fora ou em cima e em baixo, dando a ideia de circularidade da forma. Este objeto matemático foi inspiração para a escultura Unidade Tripartida (1948/9) de Max Bill, está presente na obra Caminhando (1964) de Lygia Clark e, a partir de Leithart (2018), é metáfora para pensar a relação encáptica neste trabalho (GOMES 2020a; CLARK 1964; LEITHART, 2018).

Essa relação encáptica entre mediação tecnológica e mediação cultural pode ser considerada a partir de suas funções operatória, que indica o funcionamento dentro da tecnologia, e qualificadora, que aponta para o conceito de mediação cultural aplicado. Podemos então dizer que a tecnologia será escolhida segundo a ideia que se tem de mediação cultural. Se pensamos mediação imersiva, vamos buscar formas de exibição da obra em diferentes espaços para mais acesso. Se pensarmos em mediação diretiva, podemos desenvolver conteúdo educativo dentro de diferentes mídias (ex.: e-book, podcast, aulas gravadas ou ao vivo, etc.) Se pensarmos em mediação construtiva, iremos buscar as tecnologias interativas. Ao mesmo tempo, o acesso que temos (ou a inexistência dele) a certas tecnologias irão moldar o desenvolvimento do projeto de cibermediação cultural. Vemos que os dois lados estão abertos para influência mútua, um contém o outro (DARRAS, 2009; LEVY, 2006; MÖRSCH, 2012; VERKERK et al, 2018)

Podemos demonstrar como isso ocorre usando nosso objeto de estudo: o projeto de cibermediação cultural ‘De Portas Abertas’. Parte do projeto foi a ação ‘Conversas com

propósito final, vai conduzir o processo de concepção da estrutura interna do dispositivo. Essa análise contribui para a seleção e integração de diferentes dispositivos em um mesmo projeto, pois ela nos ajuda a entender de que forma eles se complementam (VERKERK et al, 2018)

Artistas’, encontros ao vivo entre público, artistas e curadores para trocas abertas. Por trabalharmos com a ideia de mediação cultural como “criação de fluxos entre o público, as obras, os artistas e instituições, e sua missão como ligação de diferentes pontos de vista”¹⁴ de Mörsch (2012), buscamos meios de interação direta entre os três participantes do encontro (artista, mediador e público). Foi esse o ponto inicial do projeto De Portas Abertas. Deveríamos então escolher o dispositivo tecnológico que nos permitisse esse movimento. Como não nos era possível modificar a estrutura do *website* do Ateliê Pandêmica, foi preciso nos voltarmos para a apropriação de um dispositivo externo; selecionamos o *Google Meet*. Sendo uma sala virtual, há um momento de abrir e de fechar, essa interação em tempo real gera uma barreira para aqueles que não estão disponíveis naquele horário definido, esta realidade dificultou a participação de alguns dos coletivistas. Isso significa que as possibilidades de uso do *Google Meet* criam condições, ou constrangimentos, sobre o desenvolvimento do projeto (BECKER, 1977a, 2010; LEVY, 2006, 2011; MÖRSCH, 2012; VERKERK et al, 2018).

¹⁴ Tradução livre de “le création de flux entre le public, les oeuvres, les artistes et les institutions, et as mission em tant que connexion de différents points de vue” (MÖRSCH, 2012)

Figura 2 - Imagem de divulgação do Conversa com Artistas

ateliê pandêmica apresenta

residência virtual ARTE, CURA & RITUAIS

Conversas com os artistas

- 31/08 Rituais para corpos limitados: meios de transmutação do espaço
- 01/09 Corpo-natureza: (re)conexão e (re)descoberta de si
- 02/09 Rituais pandêmicos e construção de um novo desconhecido
- 03/09 Arte como cura e proteção: que práticas construímos?
- 04/09 Natureza sem humanos - Humanos sem natureza: novas memórias
- 05/09 Virtualidades como trânsito do artista

Sempre as 20h

Links serão divulgados no grupo do Whatsapp

Assim, a vivência do locus de encontro entre mediador, artista e público se dá de forma pericorética, ou seja, a proposta criada pelo mediador é tanto social quanto técnica e, apesar de poder ser analisada em partes (função operacional e qualificadora), é experimentada¹⁵ como algo único (DAVALON, 2003; LEITHART, 2018; VERKERK et al, 2018).

Metodologia: desenvolvendo um estudo interdisciplinar

¹⁵ Consideramos aqui a ideia de “experiência ordinária” de Dooyeweerd, que fala de uma experiência cognitiva e sensorial pré-teórica sem distásis de sentido (DOOYEWEERD, 2018).

O ponto de partida desta pesquisa foi a Sociologia da Arte de Howard Becker. Para realizar este estudo, propomos, a partir Becker, a existência de mundos da mediação, isto é, ações coletivas, envolvendo os mediadores e outros atores sociais, que geram convenções e cuja ação é necessária para a produção da mediação cultural. Os “mundos” de Becker são relações entre pessoas que precisam cooperar dentro de convenções conhecidas, integral ou parcialmente, por elas para que algo possa ser feito. Não se trata de uma estrutura, mas de uma situação passível de modificações. O “mundo” é formado por padrões de atividades coletivas geradas pela rotinização desta cooperação (BECKER, 1977a, 1977b, 2006, 2010).

Contudo, não estamos fazendo um estudo teórico da ideia de mundo da cibermediação cultural e sim analisando práticas sociais a partir desta ideia. Nesta análise de práticas sociais, consideramos, a partir de Mouw e Griffioen (*Pluralism and Horizons*, 1993 apud VERKERK et al, 2018) que elas possuem estrutura (as regras fundantes da organização), contexto (circunstâncias individualizantes que afetam o modo único de uma prática particular) e direção (convicções básicas ligadas ao processo). Ou seja, consideramos não só o trabalho da mediadora junto ao coletivo, mas também o espaço virtual em que este trabalho ocorreu e as bases socio-filosóficas do projeto ‘De Portas Abertas’.

Entretanto, crendo que a Teoria da Ação Coletiva de Becker não abarca o abrangente papel da tecnologia digital¹⁶ na construção do contexto deste mundo da cibermediação cultural, entendemos ser necessário fazer um diálogo com a Ciência da Informação e com a Filosofia da Tecnologia. Na busca por responder nossa questão central, encontramos a necessidade de uma base teórica interdisciplinar que considerasse a relação do mediador cultural com o desenvolvimento e uso dos dispositivos digitais, com a criação de mundos virtuais e com o processo de virtualização das experiências sociais¹⁷.

¹⁶ Consideramos aqui a ideia de Tecnologia Autômata de Carl Mitcham, isto é, máquinas que não precisam de direção ou esforço humanos direto, o que, segundo Schuurman (2013) inclui a tecnologia que funciona a partir de algoritmos (SCHUURMAN, 2013).

¹⁷ Apresentamos então uma proposta de arcabouço teórico, desenvolvida a partir de uma análise multi-aspectual do projeto ‘De Portas Abertas’, relacionando a sociologia da arte com estudos em tecnologia a fim de

Foi necessário considerar que a técnica é condicionante na sociedade, isto é, cria um espectro de possibilidades que é explorado dentro da cultura; assim está ligada às ideias, utopias e estratégias de poder e aos projetos sociais e interesses econômicos. Temos então futuros possíveis com implicações políticas, econômicas e culturais ligados a forma como a técnica – que é criadora de condições – é explorada em uma sociedade (DAVALLON, 2003; LEVY, 2011; SCHURMAN, 2013).

A técnica pode então levar ao agenciamento de novos sentidos. Em Bourdieu (1996), temos o “espaço dos possíveis”, que se fecha ao passo que a história avança, pois há o esquecimento das demais alternativas que foram possibilitadas anteriormente à escolha historicamente constituída. Assim, a técnica passa a ser parte da ação coletiva e determinante para o produto criado dentro dessa ação. (BECKER, 2010; BENJAMIN, 1985; BOURDIEU, 1996; LEVY, 2006, 2011).

Trabalhamos então com os conceitos de “ciberespaço”¹⁸ e “cibercultura”¹⁹ de Pierre Levy, explorando suas considerações sobre o “engenheiro de mundos virtuais”²⁰ para pensar o cibermediador cultural, fazendo aproximações a partir da Filosofia da Tecnologia. Nosso foco estava na interação humano-computador, principalmente no tipo volição, que trata de saber como usar a tecnologia e da compreensão de suas consequências. Pois, podemos entender que há uma “coprodução” ou uma “construção dupla” entre os fatos objetivos e os relacionamentos sociais. Nessa dupla produção, consideramos a responsabilidade humana tanto na produção quanto no uso da tecnologia. No desenvolvimento de um projeto de

compreender a cibermediação cultural. Acreditamos que a síntese teórica aqui apresentada poderá contribuir com futuros estudos e também com a prática da cibermediação cultural.

¹⁸ “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores” (LEVY, 2011, p 92)

¹⁹ “conjunto de técnicas (materiais e imateriais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores” (LEVY, 2011, p 17)

²⁰ O mundo virtual é um *locus* de ação das funções cognitivas, tendo como princípio a imersão - o que pode incluir simulações interativas e interação sensório-motoras – e a navegação por proximidade. É importante destacar que toda Realidade Virtual é um mundo virtual, mas nem todos os mundos virtuais são construídos com esta tecnologia. Isto significa que o mundo virtual não é, necessariamente, a reconstrução de espaços físicos, reais ou fictícios, e pode estar relacionado com semiotização do território (semelhante a um mapa). A questão central é o controle de acesso aos dados nas mãos do explorador. O engenheiro de mundos virtuais é, então, aquele que constrói as interfaces (LEVY, 2011)

cibermediação cultural, há uma série de decisões que devem ser tomadas que influenciarão nas características e potencialidades do produto final e nos usos possibilitados ao público (LEVY, 2006, 2011; SCHUURMAN, 2013; VERKERK, 2018)²¹.

Entendemos o cibermediador como aquele que participa da criação de mundos virtuais, assim, por trabalhar dentro da cibercultura, ele deve estar atento às possibilidades e às limitações que ali encontrará. Precisamos nos questionar sobre não só o que possível, mas também sobre o que esta tecnologia dificulta ou até mesmo impossibilita. Os dispositivos que utilizamos – tanto criados quanto apropriados - em nossos projetos de cibermediação cultural se tornam parte da ação coletiva que constrói o mundo da cibermediação cultural e terão participação nas convenções que se desenvolvem e sobre a criação da obra final²² (BECKER, 1977a, 2010; BOURDIEU, 1996; LEVY, 2011; SCHUURMAN, 2013).

Egbert Schuurman (*Technology and the Future, apud VERKERK et al, 2018*) afirma que o futuro da tecnologia não está determinado, mas sim aberto. Sendo o social quem dá sentido à técnica, nossas ações dentro da cibercultura estão diretamente relacionadas ao nosso entendimento do que é mediação cultural (DAVALLON, 2003; SCHUURMAN, 2013; VERKERK et al, 2018).

A cibermediação cultural

Ao falarmos de cibermediação cultural, consideramos que o cibermediador, como criador-propositor, irá explorar as potencialidades da cibercultura para realizar uma dança entre artista, mediador e público, principalmente as possibilidades da interatividade.

²¹ Schuurman (2013) afirma que esta ideia de volição reconhece que a tecnologia é moldada pela vontade humana e, desta forma, não existe neutralidade nela; há um direcionamento embutido na estrutura dos dispositivos tecnológicos. Resgatando a conhecida frase de Marshall McLuhan “o meio é a mensagem”, o autor coloca que a mensagem encravada na tecnologia carrega mais significado do que apenas o conteúdo dela (SCHUURMAN, 2013).

²² A confiança de que a tecnologia resolverá todos os nossos problemas pode se tornar perigosa, pois ela mesma criará novos. É necessário que estejamos conscientes da direção que os desenvolvimentos tecnológicos estão seguindo. Lembrando que estamos em um modelo de coprodução, devemos nos perguntar quais partes do processo estão sob nossa responsabilidade (SCHUURMAN, 2013; VERKERK et al, 2018).

Compreendemos essa criação-proposição a partir da ideia de pericorese, isto é, a mediação é vista como uma dança que envolve todos os participantes do encontro e, dessa forma, pede participação ativa do público. Entendemos aqui que a mediação cultural é também categoria produtora de sentidos em oposição ao repasse de informação como única leitura viável. Consideramos então uma aproximação das obras de Lygia Clark (1964,1980,1983) que pensava suas obras como um trampolim para a interação e o diálogo. O mediador então explora potências e cria experiências estéticas de encontro, propondo algo que “se releva em sua totalidade durante o tempo de expressão do espectador-autor”, pois “a obra é o seu ato” (CLARK, 1964, p2). Busca-se a instigação do público a “novas escavações de sentido” (MARTINS e PICOSQUE, 2003). O mediador torna-se aquele que traz o elemento propulsor para que todos os participantes possam dançar juntos, criando fluxos (CLARK, 1964,1980,1983; GOMES, 2020b; LEITHART, 2018; MARTINS, 2014; MARTINS e PICOSQUE, 2003

A arte-proposição levada ao ciberespaço se aproxima da definição de ciberarte de Pierre Levy (2011), cujas características incluem a participação ativa e criação coletiva, gerando mistura de limites entre execução e recepção. Tanto a arte propositiva quando a ciberarte se encontram na tradição do jogo/ritual e esta tradição que o mediador no papel de criador-propositor busca. Esse jogo é um “automovimento”, é obra aberta, trazendo o propositor e o participante numa relação pericorética. No ciberespaço, essa dança-jogo proposta pelo cibermediador segue os fluxos não lineares que vemos na nova relação dos saberes em rede, o que possibilita uma mediação relacional e simbólica e a troca dos saberes pelos participantes do encontro²³ (GADAMER, 1985; LEITHART, 2018; LEVY, 2011)

Desde que a mediação passa a ser abertura de possibilidades, as potencialidades da interatividade na cibercultura dão todas as ferramentas necessárias para a ação de um público que se torna cada vez mais participativo. Pensemos então na cibermediação cultural como uma forma de ciberarte, já que às rupturas representativas das artes modernas estão

²³ Vemos que a mediação cultural, assim como o saber, na cibercultura, realizam uma passagem de uma produção controlada e centralizada do conhecimento para plataformas descentralizadas de fluxos intensos (LEVY, 2006, 2011; SANTOS, 2016).

diretamente ligadas à realidade virtual e à visita mediada tecnologicamente ao museu. Desta forma, o cibermediador, como o artista do mundo da cibermediação cultural, passa a ser visto como criador-propositor de uma experiência artística, quebrando a dicotomia entre produção-recepção como ativo-passivo; pois o público tem dentro de si a possibilidade para a arte assim como o artista (DARRAS, 2009; JAHN, 2016; LEVY, 2006, 2011; LOPES, 2017; ROOKMAAKER, 2010)

Considerações Finais

O foco inicial da pesquisa não era pensar um novo termo para tratar de mediação cultural em meios tecnológicos online” e sim realizar uma análise sociológica da prática. A pesquisa se partiu da centralização da experiência de mediar o trabalho do coletivo como a atividade nuclear da ação coletiva. Propomos assim, a partir de Becker (2010) o Mundo da Cibermediação Cultural como ferramenta de análise sociológica desta prática artística online. Esta proposta é desenvolvida e detalhada na dissertação de mestrado desta pesquisadora e será testada e revisada em etapas futuras da pesquisa.

Referências

- BECKER, Howard S. **Uma Teoria da Ação Coletiva**. Rio de Janeiro: Zahar, 1977a
- BECKER, Howard S. Mundos artísticos e tipos sociais. In: VELHO, Gilberto (org). **Arte e Sociedade**: ensaios de sociologia da arte. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977b.
- BECKER, Howard S. Uma entrevista com Howard Becker. **Estudos Históricos**. Rio de Janeiro, vol 3, nº5, 1990.
- BECKER, Howard. A Dialogue on the ideas of “world” and “field” with Alain Pessin. **Sociological Forum**, 21, 2006. Disponível em: howardbecker.com/articles/world.html
- BECKER, Howard. **Mundos da Arte**. Lisboa: Livros Horizontes, 2010

BOURDIEU, Pierre. Por uma ciência das obras In: **Razões Práticas**: sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 1996.

CLARK, Lygia. A propósito da magia do objeto. 1965. Disponível em: https://issuu.com/lygiac Clark/docs/1965-a-proposito-da-magia-do-objeto_p

CLARK, Lygia. Coleção Arte Brasileira Contemporânea. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1980, p. 31.

CLARK, Lygia. Livro-obra. Rio de Janeiro, 1983.

CLARK, Lygia. **Caminhando**, 1964. Disponível em: https://issuu.com/lygiac Clark/docs/1964-caminhando_p

DARRAS, Bernard. As várias concepções da cultura e seus efeitos sobre os processos de mediação cultural. In: BARBOSA, A. M.; COUTINHO, R. G. **Arte/Educação como mediação cultural e social**. São Paulo: Unesp, 2009.

DAVALON, Jean. La médiation: La communication en procès? **Médiations & Médiateurs**, nº 19, pp 38-59, 2003

GADAMER, Hans-Georg. **A Atualidade do Belo**: A arte como jogo, símbolo e festa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1985.

GALEGALE, Bernardo Perri. **Mediação Cultural no Âmbito WEB 2.0**: interatividade, participação e experiência. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. USP, 2017.

GOMES, Adryana Diniz. Mediação entre público e obra pensada dentro da Escola-Floresta: uma dança em três movimentos. **Revista Poiésis**, n35, p. 375-393, jan/jun, 2020a.

GOMES, Adryana Diniz. O mediador cultural como criador-propositor xamânico entre mundos da arte. In: OLIVEIRA, Luiz Sérgio de; TÁVORA, Maria Luisa (Org.) **Estado de Alerta!** Anais do Encontro ANPAP Sudeste de Jovens Pesquisadores. Niterói: PPGCA-UFF, 2020b. p 231-240

JAHN, Alena Rizi Marmo. **O Museu que Nunca Fecha: a exposição virtual como um programa de ação educativa**. Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, USP. Tese, 314p.

- LEITHART, Peter J. **Vestígios da Trindade**. Brasília - DF: Monergismo, 2018.
- LEVY, Pierre. **As Tecnologias da Inteligência**: o futuro do pensamento na era da informática. São Paulo: Ed. 34. 2006 1ª ed. 14ª reimpressão.
- LEVY, Pierre. **Cibercultura**. São Paulo: Ed. 34. 2011. 1ª ed. 1ª reimpressão
- LOPES, Fernando Augusto Silva. **Imagem Digital**: significação cultural do acesso virtual ao museu. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais Contemporâneos. Universidade FUMEC, 2017. 154f. il.
- MARTINS, Miran C. Mediações culturais e contaminações estéticas. **Revista GEARTE**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. vol. 1, n. 3, dezembro/ 2014, p 248-264
- MARTINS, Mirian C; PICOSQUE, Gisa. **Inventário dos Achados** - O olhar do professor-escavador de sentidos - 4a. Bienal. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2003
- MÖRSCH, C. Avant-propos. **Le temps de la médiation**, Institute for Art Education de la Haute école des arts de Zurich (ZHdK), 2012. Disponível em: www.kulturvermittlung.ch/zeit-fuervermittlung/v1/?m=0&m2=1&lang=f>. Acesso em: 10 de setembro de 2019.
- PERROTTI, Edmir; PIERUCCINI, Ivete. A mediação cultural como categoria autônoma. **Inf.&Inf.**, Londrina, v. 19, n.2, p. 01-22, maio/ago, 2014. Disponível em: www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao
- ROOKMAAKER, Henderik R. **A Arte Não Precisa de Justificativa**. Viçosa, MG: Editora Ultimato, 2010.
- SANTOS, Maurício Nascimento dos. **A Sociedade da Informação no Século XXI**: o cotidiano na cultura digital e a leitura como prática cultural. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. PUC-SP. 2016. 197p. il
- SCHUURMAN, Derek C. **Shaping a Digital World**: faith, culture and computer technology. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2013

VERGARA, Luiz Guilherme. Potência frágil da arte contemporânea: terapêuticas antropofágicas em tempos de florestas, museus laboratórios. **Nava** v1, n 2, jan-jun 2016. P 240-265

VERKERK, Maarten J; HOOGLAND, Jan; VAN DER STOEP, Jan; VRIES, Marc J de. **Filosofia da Tecnologia**: uma introdução. Viçosa- MG: Ultimato, 2018

Como citar este texto:

GOMES, Adryana D. Cibermediação cultural: uma proposta de arcabouço teórico para o estudo da mediação cultural em interfaces digitais. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 430-446.